

IFRECOR

INITIATIVE FRANÇAISE
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS

La méthode d'évaluation rapide SEARAM SEAggrass bed Rapid Assessment Method

- Approche opérationnelle

Mathieu PINAULT (MAREX, UMR ENTROPIE)

Julien WICKEL (MAREX)

Jean Benoit NICET (MAREX)

Fanny KERNINON (UBO, UMR LEMAR)

UICN ©

Version du 1^{er} juillet 2024

SOMMAIRE

1. Les herbiers marins dans le monde
2. Les métriques de caractérisation de l'écosystème
3. La mise en œuvre *in situ* et la bancarisation des données
4. Les indicateurs d'évaluation de l'état écologique des herbiers marins
5. Exercices
6. Bibliographie

(a) Plan d'échantillonnage, (b) valeurs de l'indicateur "herbier" par station et (c) interpolation des résultats par krigeage ordinaire sur le site de Dzaoudzi aéroport - Mayotte (Pinault et al., 2023).

1. Les herbiers dans le monde

- Quelques chiffres clés
- Les herbiers marins de France d'Outre-mer
- Rôles et menaces

QUELQUES CHIFFRES

(Green et Short, 2003 in Léocadie et al., 2020)

Les herbiers sont présents dans 6 bio-régions : 4 régions tempérées et 2 régions tropicales.

Leur couverture littorale représente

0,2 % du fond de l'océan.

La superficie estimée est comprise entre 177 000 et 600 000 km²

Diversité spécifique des phanérogames marines dans le monde (Short et al. 2007)

Les herbiers de France d'Outre-mer (IFRECOR, 2021)

LES RÔLES DES HERBIERS ? (Léocadie et al., 2020)

Il existe une soixantaine d'espèces d'herbiers dans le monde (Short et al., 2007), jouant plusieurs rôles essentiels dans le domaine côtier :

Filtration des nutriments et des contaminants

Avec l'accumulation des contaminants en provenance de la colonne d'eau et du sédiment, **les herbiers jouent un véritable rôle dans l'épuration des eaux, mais aussi dans le maintien de la qualité de l'environnement immédiat et des habitats adjacents** (Green et Short, 2003).

Séquestration du carbone

Les herbiers ont la capacité de stocker du carbone sur une longue période (Mc Leod 2011, Duarte et al., 2013, Fourqurean et al., 2012) à savoir : 48 à 122 millions de tonnes de carbone séquestrées par an.

Rôle de nurserie

Les herbiers de phanérogames marines constituent un **habitat côtier très riche et productif, en abritant un nombre conséquent d'espèces marines** d'importance écologique à tous les niveaux trophiques, dont certaines sont menacées d'extinction (Christianen et al., 2014 ; Hemminga et Duarte 2000 ; Heck et al., 2003 ; Orth et al., 2006 ; vanTussenbroek et al., 2006)

Source de matière organique production primaire

De nombreuses espèces se servent des herbiers comme source de nourriture, par exemple les tortues, les dugongs ou encore certains poissons herbivores. **Les herbiers figurent donc à la base de plusieurs chaînes alimentaires** (Green et Short, 2003 ; Orth et al., 2006).

L'écosystème aquatique le plus productif

À la manière des récifs coralliens, **les herbiers abritent une importante diversité d'espèces**. Elles sont nombreuses à bénéficier de leurs présences (Green et Short, 2003).

Services écosystémiques

Les herbiers rendent de nombreux SE. Ils jouent par exemple un **rôle contre l'érosion du trait de côte**, un rôle de régulation en stabilisant le sédiment et en protégeant les côtes de l'érosion (Bourdoursque 2001 ; Koch 2007 ; Koch et al. 2012 ; Christianen et al. 2013). Autre exemple, le rôle des herbiers denses dans **l'atténuation du changement climatique via la séquestration du carbone** (Duarte et al. 2005 ; Mcleod et al. 2011 ; Fourqurean et al. 2012) Enfin, la diversité des espèces présentes dans ces herbiers conduit in fine à une **source d'extraction de nourriture pour les populations humaines côtières pratiquant la pêche artisanale et de subsistance** (de la Torre-Castro et Rönnbäck 2004 ; Björk et al. 2008 ; Unsworth et Cullen 2010 ; de la Torre-Castro et al. 2014)

Il est donc nécessaire de protéger ces écosystèmes. Cependant, de nombreuses menaces pèsent sur ces herbiers.

QUELLES SONT LES MENACES ?

MENACES D'ORIGINE NATURELLE

Les menaces recensées sont souvent liées aux changements globaux ou à la mauvaise gestion des bassins versants. La menace la plus commune est l'**excès de sédiment qui engendre un manque de luminosité causant, d'après Orth et al. (2006), un déclin significatif des herbiers.**

Surpâturage des herbivores

Conséquence de la surpêche de leurs prédateurs (Bourdoursque, 2001). Il peut aussi être dû à la réduction de la surface en herbiers. Les besoins des herbivores deviennent alors supérieurs à la production naturelle des surfaces restantes, favorisant le risque de déclin.

Évènements climatiques extrêmes

Cyclones, ouragans, etc. Ils ont eux aussi des impacts sur ces communautés, notamment en **accéléralnt l'érosion sédimentaire et la diminution de la salinité.**

Marées de vives eaux

Ces grandes marées **émergent les plants, entraînant ainsi leur dessiccation.**

MENACES D'ORIGINE ANTHROPIQUE

Les herbiers sont également très exposés aux pressions anthropiques directes. Parmi ces dernières on peut citer (liste non exhaustive) :

Pollution agricole, industrielle, urbaine et aquacole

Peut entraîner une hyper sédimentation, une eutrophisation, une accumulation de déchets, d'hydrocarbures ou encore de métaux lourds.

Arrachage

Par des engins de pêche, ou d'ancrages par exemple.

Dragage

Destruction physique des herbiers et remise en suspension du sédiment environnant.

2. Les métriques de caractérisation de l'écosystème

- Les placettes, quadrats et parcours chronométrés
- La classification des métriques d'évaluation de SEARAM
- Les métriques d'évaluation de la structure de l'herbier
- Les métriques d'évaluation de la vitalité de l'herbier
- Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE*
- Les métriques "améliorantes", "déclassantes" et "d'alerte"
- Les variables environnementales complémentaires

* EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

La placette selon Hédli et al. (2009)

En phytosociologie, une **placette** est une surface délimitée et localisée avec précision, dans laquelle des inventaires de végétation (parfois de faune) sont effectués (possiblement plusieurs fois durant une période). Sa taille diffère de quelques m² à 1 ha. Elles peuvent également avoir différentes géométries (circulaire, rectangulaire, polygonale) et se subdiviser en plusieurs secteurs (quadrants).

Lorsque certaines espèces de macro-invertébrés à tendance proliférante (oursins, étoiles, etc.) doivent être recensées par la méthode SEARAM, les placettes circulaires sont recommandées, en raison de la simplicité à dérouler un ruban gradué autour d'un centre lesté, puis d'effectuer une rotation autour de ce centre pour délimiter une surface d'échantillonnage de 100 m² (Broudic et al., *in press*).

Exemple de deux placettes de 100 m² (carrée et circulaire) subdivisées en quadrants de 25 m²

Un réseau de placettes consiste en un assemblage cohérent de placettes représentatives de la variabilité spatiale de l'écosystème où les données sont collectées. Un tel réseau permet au gestionnaire ou au scientifique, dans le cadre de mise en œuvre de méthodes d'évaluation rapide (RAM), d'évaluer l'hétérogénéité spatiale du peuplement par comparaison de données recueillies à divers endroits. Selon les enjeux de gestion et les moyens disponibles, cette méthode peut également être répliquée au cours du temps (notamment sur des surfaces réduites) afin de disposer d'une évaluation temporelle.

Le quadrat selon English et al. (1997)

Afin de disposer d'une précision accrue dans l'estimation de certaines métriques propres aux herbiers à phanérogames, comme la densité des plants, la hauteur de canopée et le taux de colonisation par l'épibiose, English et al. (1997) recommandent l'utilisation d'un **quadrat** de 50 cm de côté (0,25 m²), subdivisé en **sous-quadrats** de 10 cm de côté (0,01 m²).

Bien que les quadrats puissent être positionnés selon différentes stratégies d'échantillonnage, dans SEARAM, ils sont positionnés aléatoirement sur les patches d'herbier (i.e. pas sur les substrats nus) observés au sein de la placette de 100 m² précédemment décrite. Si aucun herbier n'est observé, les quadrats ne sont pas installés et l'ensemble des métriques est considéré comme nul pour l'ensemble de la placette.

Exemple de quadrat de 0,25 m² (50 cm de côté) subdivisé en sous-quadrats de 0,01 m² (10 cm de côté)

Un triplicat de quadrats constitue l'estimateur statistique minimum pour l'évaluation des métriques de recouvrement au sein de la placette de 100 m². Par emboîtement d'échelles, les quadrats permettent un zoom sur les caractéristiques intrinsèques à l'herbier, en complément de la description macroscopique réalisée au sein de la placette.

Le parcours chronométré selon Hill et Wilkinson (2004)

Le **parcours chronométré** est une méthode d'inventaire et d'estimation d'abondance de la faune vagile (mobile). Cette méthode est conçue pour rechercher activement et recenser les individus de populations ciblées (indicatrices), au sein d'un espace homogène (habitat/faciès), en un temps donné (5 à 30 min). Elle est indiquée pour l'étude de populations fuyantes, à distribution inégale ou trop rares pour être étudiées sur des stations fixes de surface réduite, notamment une placette de 100 m². Elle nécessite d'avoir recours à des éléments de standardisation (distance de recensement, tracking GPS, etc.) pour améliorer la fiabilité des résultats et permettre une intercalibration avec d'autres méthodes de recensement visuel en immersion (UVC).

Dans SEARAM, le temps de recherche active est fixé à 5 min et le rayon de recherche à 50 m autour de la placette d'échantillonnage. La distance maximale de recensement (couloir d'échantillonnage) est estimée à 6 m de part et d'autre du plongeur opérateur. Le parcours chronométré est mis en œuvre par un second plongeur, simultanément aux recensements réalisés sur placette et quadrats. Dans la mesure du possible, un tracking GPS fournit l'itinéraire et la distance parcourus par le plongeur au cours des 5 min d'investigation.

Exemple de parcours chronométré (tracking GPS et déploiement d'un plongeur observateur)

Le **parcours chronométré** doit être réalisé au sein d'un milieu homogène (même habitat/faciès), au risque d'intégrer des caractéristiques exogènes lors du calcul de l'état écologique du milieu échantillonné. Il fournit un outil d'investigation dynamique de populations mobiles, indicatrices de bon ou de mauvais état écologique des herbiers marins.

La classification des métriques d'évaluation de SEARAM

Un écosystème peut être caractérisé par ses associations d'espèces. Celles-ci résultent des conditions géographiques, climatiques, morphologiques, physicochimiques, hydrodynamiques, etc. qui prévalent sur un site. Ce constat donne la possibilité d'évaluer la qualité écologique d'un milieu en se basant sur la composition et l'abondance de ses peuplements (Schlumberger, 2004). Une étape a été franchie aux États-Unis au début des années 1980, avec la mise au point d'indicateurs multi-métriques (Index of Biotic Integrity IBI), ce qui a permis de passer de la description des peuplements à leur qualification (indicateurs). Leur état est évalué par un score qui le positionne sur une gamme de valeurs.

Lors du suivi des effets d'anomalies halines sur les peuplements de *Posidonia oceanica*, Sánchez-Lizaso et al. (2008) ont proposé de distinguer les métriques selon qu'elles évaluent la structure (recouvrement, hauteur de canopée, fragmentation) ou la vitalité (croissance des feuilles, taches nécrotiques et sénescence prématurée des feuilles) de l'herbier, remarquant des temps et des amplitudes de réponse distincts entre les deux groupes de métriques. Face à des augmentations modérées de salinité, la vitalité était impactée rapidement, ce mécanisme était réversible si la salinité revenait à la normale. Dans le cas contraire, la structure de l'herbier était impactée à son tour de manière plus durable (Fernández-Torquemada et al., 2005).

Duffy (2006) a montré que les actions et rétroactions des peuplements associés aux herbiers marins (notamment les poissons, la mégafaune et les invertébrés) permettaient un contrôle des mécanismes de régulation de l'écosystème (productivité, stabilité, séquestration et exportation de sels nutritifs et de matière organique). La plasticité des réseaux trophiques permettrait d'atténuer les effets des perturbations environnementales sur la croissance et le maintien à long terme de l'herbier. Une proportion élevée de ces espèces associées ayant un intérêt halieutique, elles informent également sur l'effort de pêche pratiqué sur l'écosystème.

Sur la base de ces travaux et d'une abondante littérature sur les Index of Biotic Integrity, trois groupes de métriques ont été définis dans SEARAM pour la caractérisation de l'état écologique des herbiers marins :

- La **structure de l'herbier** (diversité, densité, hauteur, recouvrement, etc.),
- La **vitalité de l'herbier** (maladies, déchaussement, compétition, nécroses, etc.),
- Les **espèces associées aux herbiers**, incluant les EEE* (régulation, entretien, prédation, prolifération, etc.).

Précisons que la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), adoptée le 23 octobre 2000, fixe comme objectif principal d'atteindre, d'ici 2027, un bon état général des eaux, tant souterraines que de surface (incluant les eaux côtières). Elle a introduit la notion de bon état des eaux, qui est atteint lorsque les états écologique et chimique sont simultanément bons. L'état écologique se définit à partir des paramètres biologiques, physico-chimiques et hydrographiques (indicateur multi-métrique) impactant la qualité biologique de la masse d'eau. Chaque masse d'eau est caractérisée par un état de référence proche de l'état naturel et qui représente l'objectif à atteindre et à maintenir. Plusieurs indicateurs d'état écologique des herbiers ont été proposés dans le cadre des travaux de recherche de F. Kerninon, à Mayotte et aux Antilles françaises (Kerninon, 2020, Kerninon et Bergonzoli, 2022).

* EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

Les métriques d'évaluation de la structure de l'herbier

1. INDICE DE FRAGMENTATION – PLACETTE DE 100 M²

- Indice de 0 à 3

- Estimation réalisée toutes espèces confondues sur l'ensemble de la placette (substrats meubles + substrats durs)

La notion de fragmentation englobe tout phénomène artificiel de morcellement d'un habitat, susceptible d'empêcher une ou plusieurs espèces vagiles de se déplacer comme elles le devraient et le pourraient au sein du même habitat non fragmenté (Stone, 1995).

Cette notion amène celles de rupture de continuité, de barrières et de corridors écologiques. Les impacts de la fragmentation sur les organismes et les stratégies de remédiation déployées dépendent des espèces concernées (Van Scoyoc, 2023).

Toutefois, dans l'Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, la fragmentation écologique est considérée comme une des premières causes d'atteinte à la biodiversité, avant la pollution (Lindenmayer et al. 2007).

INDICE (0 À 3)

0. Lorsqu'il est présent, l'herbier est très fragmenté. Les patches sont peu nombreux, de petites tailles, distants de plusieurs mètres et couvrent moins de 5% des substrats.

1. L'herbier est fragmenté. Les patches sont nombreux, de petites tailles, distants de plusieurs mètres et couvrent 6 à 30% des substrats.

2. L'herbier est peu fragmenté. Les patches sont coalescents (possibilité de circuler entre les patches sans discontinuité) et couvrent 31 à 70% des substrats.

3. L'herbier est continu. Il peut être parcouru de chenaux sableux ou de galets, mais couvre plus de 70% des substrats.

Estimation de l'indice de fragmentation (Adapté de Pearson Education, Inc., 2008)

Les métriques d'évaluation de la structure de l'herbier

2. RICHESSE SPECIFIQUE – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Nombre d'espèces de phanérogames marines recensées
- Pourcentage relatif de chaque espèce au sein du peuplement

Bien qu'une faible richesse spécifique d'un herbier ne soit pas considérée comme un indicateur de dégradation *stricto sensu* (Martínez-Crego et al., 2008, Roca et al., 2016) certaines pressions d'origines anthropiques, comme l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, peuvent déstructurer les populations de phanérogames en quelques années seulement, et entraîner un appauvrissement génétique et du nombre d'espèces dans le milieu (Willette et al. 2014).

Il est par ailleurs reconnu que les espèces de phanérogames marines possèdent des plages écologiques de tolérance (granulométrie, profondeur, hydrodynamisme) relativement étroites (Cavazza et al., 2000). La disparition ou l'apparition d'espèces sur une station donnée au cours du temps peut témoigner de changements environnementaux en cours (érosion, hausse du niveau de l'océan, modification courantologique, etc.).

En outre, une diversité spécifique élevée d'un écosystème donné favorise sa résistance aux pressions naturelles comme anthropiques (Hughes et Stachowicz, 2004). Cette métrique nécessite toutefois une connaissance taxonomique des espèces de phanérogames présentes par région.

Schéma théorique des successions écologiques à Mayotte (Le Moal et al., 2016)

Phanérogames marines des Antilles et de Mayotte (Le Moal et al., 2016)

Les métriques d'évaluation de la **structure de l'herbier**

3. TAUX DE RECOUVREMENT DE L'HERBIER – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Pourcentage de substrats meubles couvert par les phanérogames
- Estimation réalisée toutes espèces confondues, puis détaillée par espèce en fonction de son pourcentage au sein du peuplement

En se développant, l'herbier tend à couvrir une part croissante du substrat, pouvant aller jusqu'à son recouvrement total (de Jong, 2004). Inversement, lorsqu'il se dégrade, l'herbier tend à couvrir un pourcentage significativement plus faible de substrat (Martínez-Crego et al., 2008), cet indicateur est ainsi largement utilisé dans les réseaux de surveillance (Marbà et al., 2012) et fait partie des variables essentielles à collecter.

Cette réponse structurelle peut en revanche prendre plusieurs années et être la conséquence de pressions déjà en œuvre lors de l'évaluation de l'état écologique de l'écosystème (Roca et al., 2016).

Les métriques d'évaluation de la structure de l'herbier

4. HAUTEUR DE LA CANOPEE DE L'HERBIER – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Longueur moyenne en cm des feuilles émergentes de phanérogames (i.e. du substrat à la canopée)
- Estimation réalisée pour chaque espèce de phanérogame recensée (au moins 3 feuilles émergentes par espèce)

La hauteur de la canopée de l'herbier est un indicateur structurel de l'état de conservation des peuplements de phanérogames marines largement employé dans les réseaux de surveillance (Martínez-Crego et al., 2008).

Toutefois, si cet indicateur montre une baisse significative sur les sites dégradés, il dépend grandement des espèces concernées, des facteurs de stress naturels, comme la pression d'herbivorie (Ballorain, 2010), et des conditions environnementales, comme la turbidité et la courantologie (Kerninin, 2020).

Sa variation peut également prendre plusieurs années et être la conséquence de pressions déjà en œuvre lors de l'évaluation de l'état écologique de l'écosystème (Roca et al., 2016).

Exemple de mesure de la hauteur de la canopée de l'herbier (longueur des feuilles émergent du substrat)

Les métriques d'évaluation de la structure de l'herbier

5. DENSITE DES PLANTS – TRIPLICAT DE SOUS-QUADRATS DE 10 CM DE COTE

- Nombre total de plants situés dans un carré de 10 cm de côté
- Estimation réalisée toutes espèces confondues, puis détaillée par espèce en fonction de son pourcentage au sein du peuplement

La densité des pieds de phanérogames, mesurée au sein des patches d'herbiers, est une métrique intégrative, proxy de la biomasse et répondant à des niveaux de pression accrus dans un large spectre de facteurs de stress (Roca et al., 2016).

Cette métrique peut présenter des valeurs très variables sur un petit territoire et doit donc être moyennée pour être représentative d'un habitat donné (Martínez-Crego et al., 2008).

Elle est également largement employée dans les réseaux de surveillance de l'état de santé des herbiers marins. Souvent corrélée au taux de recouvrement (Duarte et Kirkman 2001), elle peut lui être préférée en raison de sa nature quantitative, plus objective que l'estimation visuelle du recouvrement.

Quadrat de suivi des herbiers intertidaux des Glorieuses (© Ballorain / AFB CEDTM)

Suivi des herbiers à Thalassodendron des Glorieuses (© Sauvignet / AFB)

Les métriques d'évaluation de la vitalité de l'herbier

1. INDICE DE DECHAUSSEMENT DES RHIZOMES – PLACETTE DE 100 M²

- Indice de 0 à 3

- Estimation réalisée toutes espèces confondues sur l'ensemble de la placette (substrats meubles + substrats durs)

Les littoraux sableux récifaux subissent une érosion chronique due notamment à la diminution de la vitalité corallienne, réduisant l'apport carbonaté (sable) et laissant pénétrer dans les lagons une énergie autrefois stoppée par les édifices récifaux et au changement climatique, occasionnant une hausse du niveau des océans et l'augmentation de l'intensité des phénomènes cycloniques (Sheppard et al., 2005).

Des mécanismes plus locaux contribuent à cette érosion, comme la modification du transit sédimentaire par des infrastructures, l'artificialisation des arrières plages et la réduction du couvert végétal littoral et marin (Deboudt, 2010).

Les conséquences directes de cette érosion sur les peuplements d'herbiers sont le déchaussement des rhizomes et des mattes (Boese et Robbins, 2008) et les modifications granulométriques, se traduisant par une réduction de la fraction sableuse, remplacée par les fractions plus grossières sous-jacentes (débris, galets, roche) et par des sédiments fins, argilo-sableux cohésifs, issus de l'érosion du bassin versant (Zabarte-Maeztu et al., 2021).

INDICE (0 À 3)

0. Les rhizomes sont apparents, lorsque l'herbier est en matte, celles-ci sont déchaussées et se détachent par plaques. Le sédiment est érodé (vasques), laissant apparaître le substrat dur ou les débris/galets >10cm sous-jacents.

1. Les rhizomes et les mattes sont apparents, mais un équilibre semble encore présent entre érosion et piégeage des substrats sableux.

2. Quelques rhizomes sont apparents, mais les substrats sableux sont abondants et ne présentent pas de profil en "marche d'escalier".

3. Aucune érosion n'est visible, les substrats sableux sont en pente douce et les rhizomes sont enfouis. Une légère accrétion sableuse est possible localement.

a. Mécanisme d'impact par déchaussement, b. Impact par détachement des pousses et nouvelle couche morte qui en résulte (Marco-Méndez et al., 2024)

Les métriques d'évaluation de la vitalité de l'herbier

2. EPIBIOSE – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Pourcentage de recouvrement des feuilles de phanérogames par les épibiontes
- Estimation réalisée pour chaque espèce de phanérogame recensée (au moins 3 feuilles par espèce)

Les épibiontes (épibiontes) rassemblent les animaux sessiles (épizoaires), les plantes et les algues (épiphytes), vivant fixés aux feuilles de phanérogames, sans action de parasitisme ni de symbiose (Thornber et al., 2016). Ils peuvent également inclure des bactéries et des champignons marins (p.ex. Zhang et al., 2009, Burke et al., 2011, Lachnit et al., 2011).

Bien qu'une forte biomasse d'épibiontes ne soit pas considérée comme un indicateur fiable de dégradation de l'écosystème (Martínez-Crego et al., 2008), elle peut en revanche être favorisée par un apport en nitrates dans le milieu (Young et al., 2005) et provoquer un ralentissement des mécanismes physiologiques de l'herbier (photosynthèse, croissance, reproduction, etc.) (Nelson, 2017).

Une forte colonisation des pieds de phanérogames par les épibiontes indique également un temps de renouvellement foliaire plus long (Roca et al., 2015) et tend à confiner les eaux situées très proches des feuilles ("phyllosphère"), réduisant la diffusion des éléments, l'activité physiologique, tout en augmentant le risque d'altérations liées à la température (Brodersen et Kühl, 2022).

Effet des épiphytes sur le microenvironnement physique dans la phyllosphère des herbiers marins. La dynamique de la phyllosphère des herbiers marins est présentée sur des cycles journaliers, où les zones marquées en jaune représentent les altérations pendant la journée et les zones marquées en gris représentent les changements pendant la nuit. Les flèches bleues indiquent une augmentation. Les flèches rouges indiquent une diminution (Brodersen et Kühl, 2022).

Les métriques d'évaluation de la vitalité de l'herbier

3. PROLIFÉRATION DE MACROALGUES – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Pourcentage de substrats meubles couvert par les macroalgues
- Identification des espèces ou des genres de macroalgues recensées (inventaire floristique restreint)

L'ombrage causé par les macroalgues (et les cyanobactéries – p.ex. *Lyngbya sp.*) entraîne une réduction de la lumière et constitue l'un des mécanismes les plus courants entraînant le déclin des herbiers marins (Burkholder et al., 2007), ce qui se traduit par une réduction de la profondeur des prairies, une diminution de la densité des pousses, un faible recrutement, des taux de croissance plus lents et une diminution de la production globale d'herbiers marins (Krause-Jensen et al., 2000, McGlathery, 2001).

Les espèces d'herbiers marins de petite taille sont plus touchées que les espèces de plus grande taille et l'effet est souvent proportionnel à la biomasse des macroalgues (Thomsen et al., 2012). De plus, la décomposition de la biomasse des macroalgues peut diminuer la teneur en oxygène des eaux eutrophisées et réduire davantage la survie des herbiers marins (McGlathery et al., 2007, Han et al., 2016).

Les effets négatifs des proliférations de macroalgues sur les herbiers marins ont été documentés dans de nombreuses régions du monde, comme l'Australie, le Japon, l'Amérique et l'Europe (ex., Cummins et al., 2004, Huntington et Boyer, 2008, Martínez-Lüscher et Holmer, 2010, Sugimoto et al., 2007).

Avec la hausse des températures moyennes à l'échelle mondiale, on peut s'attendre à ce que les proliférations d'algues vertes telles qu'*Ulva spp.* augmentent (Sousa-Dias et Melo, 2008), ce qui pourrait à son tour accroître l'avantage compétitif des algues vertes sur certains herbiers marins (Koch et al., 2013).

Schéma d'envahissement d'un herbier à *Zostera* par l'épibiose et les macroalgues (d'après Wazniak et al., 2007) et exemples d'envahissement par les macroalgues (Cuvillier, 2016)

Les métriques d'évaluation de la vitalité de l'herbier

4. NECROSE FOLIAIRE – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Pourcentage des feuilles de phanérogames nécrosé
- Estimation réalisée pour chaque espèce de phanérogame recensée (au moins 3 feuilles par espèce)

La nécrose foliaire des phanérogames est un mécanisme naturel d'élimination des feuilles fortement chargées en polluants (métaux lourds et autres composés bioaccumulables) ou trop âgées pour fournir un bénéfice physiologique significatif (photosynthèse réduite par une mauvaise exposition lumineuse due à une compétition interspécifique, un taux élevé d'épibiose, etc.) (Sullivan et al., 2018).

Toutefois, elle est mentionnée dans de nombreux travaux comme indicatrice de perturbations environnementales (excès de sels nutritifs inorganiques, hypersalinité du milieu, phytosanitaires - herbicides, hausse de la température, etc.). Elle peut également témoigner d'une maladie du dépérissement (wasting disease), causée par divers pathogènes (ex. *Labyrinthula spp.*) (Sullivan et al., 2018).

Cette métrique d'évaluation de la vitalité de l'herbier complète celle de l'épibiose, les mécanismes en œuvre étant différents et pouvant toucher, indépendamment l'un de l'autre, des herbiers soumis aux perturbations environnementales.

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

1. RICHESSE SPECIFIQUE DU PEUPELEMENT DE POISSONS – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Nombre d'espèces total de poissons recensé en 5 min
- Estimation réalisée toutes espèces autochtones confondues

La richesse et la composition des peuplements ichthyologiques associés aux herbiers sont influencées directement (dégradation de l'environnement abiotique) et indirectement (dégradation de l'habitat) par les perturbations anthropiques (Iacarella et al., 2018). Comme pour les récifs coralliens, les phanérogames marines sont des espèces architectes "fondatrices", c'est-à-dire qu'elles sont à la fois habitantes des substrats meubles et habitat pour d'autres espèces associées (Borg et al., 2005).

Il a été observé sur différentes stations d'herbier qu'un gradient de perturbation anthropique croissant occasionnait à la fois une diminution du nombre d'espèces total et une homogénéisation de la composition du peuplement ichthyologique associé (Iacarella et al., 2018). L'étude des espèces indicatrices et de leurs traits écologiques a révélé que les poissons associés aux sites peu perturbés présentaient davantage d'espèces sténotopes, caractérisées par une capacité de nage plus faible et un comportement de protection des œufs.

Parmi les familles possédant des espèces caractéristiques des herbiers peuvent être citées les Labridae, les Scaridae, les Gobiidae, les Syngnathidae, les Siganidae et les Mullidae (Cuvillier, 2016).

Attention : Seules les espèces de poissons associées aux herbiers doivent être prises en compte. Les espèces associées aux formations récifales adjacentes, même de petite taille (patate), tout comme les espèces exotiques envahissantes, qui font l'objet d'un suivi spécifique, ne doivent pas être considérées.

Exemples d'espèces caractéristiques

des herbiers des caraïbes (A) : Et de l'indopacifique (B) :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. <i>Diodon holocanthus</i> , | 5. <i>Cheilio inermis</i> , |
| 2. <i>Halichoeres bivittatus</i> , | 6. <i>Hippocampus histrix</i> , |
| 3. <i>Halichoeres garnoti</i> , | 7. <i>Siganus argenteus</i> , |
| 4. <i>Pseudupeneus maculatus</i> , | 8. <i>Leptoscarus vaigiensis</i> . |

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

2. ABONDANCE DES MACRO-INVERTEBRES – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN ET/OU PLACETTE DE 100 M²

- Abondance des macro-invertébrés
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les espèces de macro-invertébrés, appartenant à plusieurs embranchements (mollusques, échinodermes, arthropodes, annélides) possèdent des traits écologiques très distincts. Certaines sont caractéristiques des herbiers quand d'autres, opportunistes, prolifèrent lors de perturbations environnementales (Luczkovich et al., 2002). Certaines possèdent un intérêt pharmacologique quand d'autres sont consommées localement dans le cadre de pêcheries traditionnelles.

Afin d'éviter tout amalgame de traits écologiques incohérents, voire contradictoires, il est recommandé pour cette métrique d'établir des listes d'espèces régionales, possédant au moins l'une des caractéristiques suivantes :

- Espèce indicatrice de perturbations (pollutions, maladies),
- Espèce régulatrice de l'écosystème (herbivore, détritivore, carnivore),
- Espèce d'intérêt halieutique majeur (pêcheries),
- Espèce recherchée par les collectionneurs et/ou l'aquariophilie,
- Espèce d'intérêt scientifique et/ou pharmacologique.

Attention : Certains groupes d'espèces, localement proliférants (oursins, holothuries, étoiles), peuvent faire l'objet d'un suivi spécifique selon un indice de présence dédié (ex. échelle d'abondance logarithmique). Cet indice pourra être employé indépendamment des autres métriques, comme facteur d'alerte ou comme élément de suivi des épisodes de prolifération.

Les espèces "proliférantes" seront suivies au sein d'une placette de 100m². Les espèces "non proliférantes", moins abondantes, seront suivies le long d'un parcours chronométré de 5 min. Les espèces exotiques envahissantes, faisant l'objet d'un suivi spécifique, ne doivent pas être comptabilisées lors de cet inventaire.

Exemples d'espèces susceptibles de répondre aux critères de suivi des herbiers des caraïbes (A) :

1. *Panulirus argus*,
2. *Tripteneustes ventricosus*,
3. *Strombus gigas*,
4. *Isostichopus badionotus*.

Et de l'indopacifique (B) :

5. *Holothuria scabra*,
6. *Tripteneustes gratilla*,
7. *Octopus cyanea*,
8. *Pinctada margaritifera*.

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

3. INDICE DE PRESENCE D'ESPECES "REMARQUABLES" – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Indice de présence (0 à 3) d'espèces structurantes, clé de voute, protégées, menacées (UICN, CITES, CMS, etc.)
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les espèces remarquables, peuplant les herbiers de phanérogames, appartiennent principalement à la mégafaune marine (reptiles, mammifères, poissons chondrichthyens et ostéichthyens). Elles représentent à la fois d'importants régulateurs de l'écosystème (pâturage, prédation, oxygénation des sédiments, séquestration/exportation de matière organique, etc.) et un enjeu de sa conservation en tant qu'espèces parapluies (Ballorain, 2010, Dickson et al., 2022).

Ces espèces ont donc un double rôle d'indicateur de bon état écologique et de patrimoine remarquable de l'écosystème, nécessitant une action de conservation (Gallegos-Fernandez et al., 2023). Elles peuvent faire l'objet d'un dossier spécifique dans le cadre des mesures d'évaluation environnementale (dossier de dérogation espèces protégées). Leur intégration en tant qu'indicateur écologique repose avant tout sur leur rôle de régulation de l'écosystème.

Attention : Les tortues et dugongs sont très dépendants de la hauteur d'eau sur les platiers où ils s'alimentent. Leur observation ne pourra être faite qu'à marée haute.

Certaines espèces de macro-invertébrés peuvent être protégées régionalement et considérées comme remarquables. Les espèces exotiques envahissantes ne font pas partie des espèces remarquables.

INDICE (0 À 3)

0. Aucune espèce remarquable n'est observée au cours des 5 min de parcours chronométré, ni aucune trace, œuf, empreinte, fèces, etc.

1. Quelques juvéniles et/ou des traces, œufs, empreintes, fèces, etc. sont observés, mais aucun adulte.

2. Un unique individu adulte est observé, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence de l'espèce ou d'autres espèces remarquables potentielles.

3. Plusieurs individus adultes d'une ou plusieurs espèces sont observés, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence d'autres espèces remarquables potentielles.

Exemples d'espèces "remarquables" peuplant les herbiers à phanérogames des territoires de France d'outremer :

1. Tortue verte - *Chelonia mydas* ;
2. Dugong – *Dugong dugon* ;
3. Requin nourrice - *Ginglymostoma cirratum* ;
4. Raie à queue de vache - *Pastinachus sephen* ;
5. Raie pastenague américaine - *Dasyatis americana* ;
6. Raie guitare - *Glaucostegus halavi*.

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

4. BIOTURBATION – TRIPLICAT DE QUADRATS DE 50 CM DE COTE

- Abondance des terriers visibles dans le sédiment ($\varnothing > 0,5\text{cm}$)
- Estimation réalisée toutes espèces bioturbatrices confondues (macro-faune)

La bioturbation, au même titre que la facilitation interspécifique, les interactions mutualistes et l'herbivorie, a été identifiée comme un facteur important, contrôlant le fonctionnement de l'écosystème (Gräfnings et al., 2023). La perturbation de cette action peut donc avoir de forts effets négatifs sur la stabilité des herbiers marins.

Certaines espèces de macrofaune ont des traits fonctionnels liés au mode d'alimentation et/ou à la mobilité qui modifient la biogéochimie et améliorent le traitement des nutriments dans les sédiments. Par exemple, les bivalves tellinides se nourrissant de déchets organiques et les polychètes bioturbateurs irriguent et oxygènent l'eau interstitielle des sédiments, améliorant potentiellement les taux de dénitrification (Crawshaw et al., 2019).

Bien que de répartition hétérogène au sein des herbiers et souvent associés aux sédiments fins sablo-vaseux, l'action des bioturbateurs fournit une information complémentaire sur la faune associée aux herbiers marins.

Effet de la reminéralisation sur les profils de carbone organique dans les sédiments. La concentration en carbone organique diminue avec la profondeur en raison de la reminéralisation microbienne, même en l'absence de bioturbation (A). Avec la bioturbation (B), la reminéralisation est rapide et irrégulière et se poursuit plus profondément dans le sol, ce qui entraîne une plus grande réduction de l'enfouissement du carbone organique. Dans les deux cas, l'utilisation de la concentration de carbone organique dans les 10 premiers cm surestimerait le taux d'enfouissement du carbone (Johannessen, 2023).

Les crevettes du genre *Callinassa* (a), *Neaxius* (b) et *Alpheus* sont également très active dans les actions de bioturbation, certaines étant associées à des espèces de poissons (gobies).

Les métriques d'évaluation de la faune associée et des EEE

5. INDICE DE PRESENCE D'ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) – PARCOURS CHRONOMETRE DE 5 MIN

- Indice de présence (0 à 3) d'espèces exotiques envahissantes végétales et/ou animales
- Estimation réalisée sur une liste d'espèces établie régionalement

Les herbiers marins, comme les autres écosystèmes, sont menacés par l'introduction d'espèces animales et végétales. L'introduction d'*Halophila stipulacea* aux Caraïbes et sa rapide progression sur de très vaste territoire en est un exemple flagrant (Winters et al., 2020). Pourtant, bien que cette menace soit reconnue, elle peut concerner des espèces végétales comme animales et en cours d'installation comme déjà largement établies (Alidoost Salimi et al., 2021).

Attention : Ces espèces peuvent faire localement l'objet d'un suivi spécifique selon l'indice de présence proposé ou autre (ex. échelle d'abondance logarithmique). Cet indice pourra être employé indépendamment des autres métriques, comme facteur d'alerte ou comme élément de suivi d'installation et de prolifération des EEE.

INDICE (0 À 3)

0. Plusieurs individus adultes d'une ou plusieurs EEE sont observés, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence des espèces ou d'autres EEE potentielles.
1. Un unique individu adulte d'EEE est observé, quel que soit le nombre de juvéniles et d'indices de présence d'une ou plusieurs EEE potentielles.
2. Quelques juvéniles et/ou traces, œufs, empruntes, fèces, feuilles, semences, etc. sont observés, mais aucun adulte.
3. Aucune EEE ni aucun indice de leur présence potentielle n'est observé au cours des 5 min de parcours chronométré.

Etude de la diversité et de l'impact des espèces exotiques envahissantes dans les écosystèmes marins tropicaux (Alidoost Salimi et al., 2021).

Les métriques "améliorantes", "déclassantes" et "d'alerte"

Parmi les métriques précédemment décrites, certaines sont indicatrices d'un bon état écologique, elles sont identifiées comme "améliorantes" 🟢. D'autres indiquent un mauvais état, il est alors question de métriques "déclassantes" 🚫. Une dernière catégorie de métriques, dont le rôle indicateur dépend d'un seuil au-delà duquel elle devient préoccupante, est identifiée comme "d'alerte" ⚠️🚫.

Les métriques de la structure du peuplement d'herbier :

- 🚫 ● Indice de fragmentation,
- 🟢 ● Richesse spécifique des phanérogames marines,
- 🟢 ● Taux de recouvrement de l'herbier,
- 🟢 ● Densité des pieds,
- 🟢 ● Hauteur de la canopée.

Les métriques de la vitalité du peuplement d'herbier :

- 🚫 ● Indice de déchaussement / érosion,
- 🚫 ● Envahissement par les macroalgues,
- 🚫 ● Epibiose,
- 🚫 ● Nécrose foliaire.

Les métriques de la faune associée au peuplement d'herbier et des Espèces Exotiques Envahissantes :

- 🟢 ● Richesse spécifique du peuplement de poissons,
- 🟢 ● Abondance des macroinvertébrés non proliférants,
- 🟢 ● Indice de présence d'espèces "Remarquables" ,
- 🟢 ● Bioturbation,
- ⚠️🚫 ● Indice de présence d'Espèces Exotiques Envahissantes,
- ⚠️🚫 ● Abondance des macroinvertébrés proliférants (oursins, holothuries, gastéropodes, étoiles).

Attention : Il apparait nécessaire, lors de la création des indicateurs multi-métriques de "bon état" écologique, de convertir les métriques "déclassantes" en scores "améliorants". Cette conversion est réalisée en attribuant les valeurs du Score les plus faibles aux valeurs de la Métrique les plus fortes.

Ex. : Fort pourcentage d'épibiose 🚫 => Faible score "Epibiose" 🟢.

Les variables **environnementales complémentaires**

Variables hydrologiques

- Salinité, pH, T°C, Turbidité, etc.
- Courantologie (paramétrage de modèle via sondes ou drogues)

Variables sédimentaires

- Pourcentage substrats durs / substrats meubles
- Granulométrie / épaisseur du sol
- Etat écologique des sédiments (REDOX : couleur + odeur)

Variables anthropiques

- Usages / déchets / matériel de pêche
- Occupation du bassin versant (STEP, émissaires, etc.)...

Attention : Les prises de note *in situ* et les techniques d'évaluation des variables environnementales complémentaires ne sont pas détaillées dans ce guide. Il est toutefois recommandé dans SEARAM d'établir un plan d'acquisition des variables susceptibles d'être suivies dans le cadre d'une recherche des causes de dégradation de l'écosystème.

3. La mise en œuvre *in situ* et la bancarisation des données

- La sélection des métriques par territoire et par objectif
- La mise en œuvre *in situ* de la méthode SEARAM
- La stratégie d'échantillonnage
- La période d'intervention
- Les notions de standardisation et d'intercalibration
- La prise de notes sur ardoises pré-remplies
- Le tableau Excel[©] de bancarisation des données

La sélection des métriques par territoire et par objectif

Toutes les métriques sélectionnées, tant pour leur aptitude à évaluer un attribut essentiel de l'écosystème (enjeu) que pour leur capacité de réponse aux perturbations environnementales (sensibilité), ne sont pas pertinentes sur l'ensemble des territoires possédant des herbiers (Kerninon, 2020, Kerninon et al., 2021). Certains herbiers monospécifiques (ex. La Réunion) ne pourront être évalués par la métrique de richesse spécifique des phanérogames marines. D'autres herbiers, non concernés par les Espèces Exotiques Envahissantes, n'auront pas besoin d'une métrique d'alerte (effort d'échantillonnage superflu).

En outre, une sélection restreinte de métriques peut être réalisée en fonction d'objectifs prédéfinis (Roca et al., 2016). Le suivi de l'herbier pour son rôle nourricier de la mégafaune herbivore (tortues vertes, dugong) pourra être réalisé sur la base unique des métriques de la structure de l'herbier, qui représentent le meilleur proxy de la biomasse d'herbier disponible. Le suivi de perturbations environnementales pourra quant à lui être réalisé sur la base des métriques de vitalité. Enfin, l'estimation de populations ciblées, par exemple pour leur intérêt halieutique, aura recours aux métriques de la faune associée.

Ainsi, outre le plan d'échantillonnage, qui déterminera la pression d'investigation et la finesse de la représentation spatiale des résultats, la sélection des métriques en fonction du territoire et des objectifs fixés permettra un gain de temps indispensable à la rapidité de mise en œuvre de la méthode.

Attention : Une sélection de métriques pertinentes par territoire sera proposée et décidée collégalement en ateliers (2025-2026), à dire d'acteurs. Ces listes territorialisées seront accompagnées de listes restreintes d'espèces cibles, afin que chaque utilisateur de la méthode, sur un territoire donné, se base sur la même sélection de métriques et d'espèces.

La mise en œuvre *in situ* de la méthode SEARAM

La mise en œuvre *in situ* de la méthode SEARAM

La mise en œuvre *in situ* de la méthode SEARAM

La stratégie d'échantillonnage

Les méthodes d'évaluation rapide *in situ* (RAM) font appel à des estimateurs standardisés (scoring), basés sur des processus écologiques, réduisant le temps d'échantillonnage de chaque station (Sayre et al., 1999, Ervin, 2003, Fennessy et al., 2007). Le recours aux RAM nécessite un temps passé sur le terrain ainsi qu'une expertise taxonomique moindres comparées aux méthodes traditionnelles. Elles sont considérablement moins coûteuses et permettent de définir des plans d'échantillonnage de plus grande ampleur (Fennessy et al., 2007), sans compromettre la qualité de l'information écologique acquise (Quétier et al., 2012). Toutefois, pour que l'acquisition de données ait un sens, une stratégie d'échantillonnage doit être établie. Les enjeux de la spatialisation (mesurabilité, représentativité) imposent de suivre une procédure, afin de permettre le passage d'une représentation des données par stations à celle fournie par surfaces, tout en tenant compte des facteurs d'hétérogénéité spatiale (profondeur, courants, granulométrie, pollutions, etc.) (Legendre et Fortin, 1989, Borcard et al., 2004).

Comprendre comment les assemblages d'espèces sont structurés dans l'espace est un objectif central de l'écologie (Gaston, 2000, Fisher et Lindenmayer, 2006). La dynamique des organismes des herbiers marins est influencée par une vaste gamme de processus qui couvrent des échelles allant du millimètre à des milliers de kilomètres (Hatcher, 1997). Si les scientifiques veulent comprendre comment ces processus interagissent pour structurer les communautés d'herbiers, il est essentiel que les observations soient prises à des échelles appropriées (Mumby et al., 2004). Les habitats/faciès représentent des unités homogènes de gestion (Mumby et Harborne, 1999). Leur cartographie permet aux gestionnaires de visualiser leur répartition, mais leur description est souvent qualitative, même lorsque des données de terrain sont utilisées (Green et al., 1996). Une approche sans *a priori* est également possible, via des outils d'interpolation, qui évaluent l'autocorrélation spatiale selon un plan d'échantillonnage systématique (Legendre et Fortin, 1989).

En fonction des objectifs de précision et des moyens disponibles, deux approches sont proposées : (1) une stratégie stratifiée, avec un minimum de 3 stations par habitat/faciès, permet le calcul de valeurs moyennes associées à la surface de l'habitat/faciès (cartes choroplèthes), (2) une stratégie systématique, avec des stations distribuées régulièrement selon une grille d'échantillonnage, fournit un continuum de valeurs, suivant une fonction statistique paramétrée expérimentalement (variogramme), sur toute la surface échantillonnée. Les herbiers sont toutefois un écosystème plastique, dont les habitats/faciès peuvent évoluer rapidement. La fiabilité et l'actualité des cartes d'habitats/faciès devront être contrôlées.

La stratégie d'échantillonnage

Echantillonnage systématique

Stratégie d'échantillonnage systématique (selon une grille d'échantillonnage régulière)

- + Grande finesse de résolution spatiale
- + Pas d'a priori lors de l'acquisition des données
- Effort d'échantillonnage très important
- Maitrise des outils d'interpolation nécessaire

Interpolation statistique des données acquises = KRIGEAGE ORDINAIRE

Echantillonnage stratifié

Stratégie d'échantillonnage stratifiée (au moins 3 stations par habitat)

- + Rapidité de mise en œuvre (plan simplifié)
- + Possibilité d'échantillonner de vastes surfaces
- Fiabilité de la carte des habitats indispensable
- Résolution spatiale moindre que le krigeage

Moyenne des valeurs par habitat/faciès = CARTE CHOROPLETHE

Adaptation de la stratégie d'échantillonnage aux données cartographiques disponibles (avec et sans distinction des habitats/faciès) et aux attentes d'évaluation (+ avantages, - inconvénients)

La période d'intervention

Les espèces peuplant les herbiers, qu'elles soient fixes ou mobiles, animales ou végétales, sont soumises à des cycles saisonniers, qu'il convient d'appréhender et d'intégrer à la planification des campagnes d'intervention (ex. Hannan et Williams, 1998, Smith et al., 2016).

En outre, l'accès au milieu marin est largement conditionné par les variables météorologiques et océaniques, qui peuvent être en partie anticipées (ex. Halford et Thompson, 1994, Jessop et al., 2022).

Une bonne prise en compte de la période permettra :

- De maximiser la probabilité de rencontre des espèces suivies,
- De ne pas considérer les phénomènes cycliques passagers,
- De contextualiser les résultats acquis (recrutement, etc.),
- De limiter les nuisances envers les espèces protégées,
- D'intervenir efficacement et en sécurité (visibilité, houle, vent, etc.).

Les cycles de marée peuvent également avoir une importance capitale sur le suivi de certaines espèces mobiles, notamment sur les platiers peu profonds et dans les passes (courant de vidange). Les platiers sont notamment désertés par les tortues lorsque la profondeur est inférieure à 80 cm (Ciccione et al., 2005). Les dugongs sont aussi soumis aux cycles de marées (Sheppard et al., 2009). Il est ainsi recommandé de planifier les campagnes à marée haute ou lors de faibles coefficients de marée.

Attention : Les variables environnementales complémentaires seront également fortement influencées par la saison (pluviométrie, température) et la marée, notamment les prélèvements hydrologiques et physicochimiques. Leur interprétation devra tenir compte de cette saisonnalité lors de la restitution des résultats.

Résumé des périodes pouvant être considérées comme optimales à Mayotte pour l'étude de certains groupes taxonomiques emblématiques des herbiers marins. De la périphérie vers le centre : phanérogames marines* (*Halophila* sp., *Halodule* sp., *Thalassia* sp.), poissons ostéichthyens, tortue marine (*Chelonia mydas*), dugong (*Dugong dugon*), raie pastenague (*Pastinacus* sp.), oursin rouge (*Astropyga* sp.), macroalgues et cyanobactéries (sauf Sargassaceae et *Asparagopsis* spp. qui se développent en hiver) (d'après Hedge et al., 2009, Smith et al., 2016, Bulthuis et al., 1983, Hannan et Williams, 1998, Bourjea et al., 2007, Burgess et al., 2012, Marsh et al., 2002, Martins et al. 2020, Ebert et Cowley, 2009, com pers Zubia).

	janv	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
Saisons	☁ SAISON HUMIDE					☀ SAISON SÈCHE						
T° max Mayotte	30°	31°	31°	31°	30°	28°	28°	28°	28°	29°	30°	31°
Jours de pluie	17 _j	15 _j	16 _j	11 _j	6 _j	3 _j	3 _j	2 _j	4 _j	5 _j	9 _j	13 _j
T° mer	29°	29°	29°	30°	29°	28°	27°	26°	26°	27°	28°	29°

Condition météorologiques moyennes mensuelles à Mayotte

*Les herbiers marins sont des phanérogames marines qui se reproduisent sexuellement par la production de graines et asexuellement par extension de rhizome et fragments végétatifs. Ici, il n'est question que de reproduction sexuée.

Les notions de standardisation et d'intercalibration

Les RAM = Estimation rapide *in situ* sans matériel (ou très léger)

- Calibration des capteurs sensoriels de l'observateur (entraînement/comparaison)
- Recours à des procédures, cotations et astuces d'évaluation (cf. métriques)

Les RAM = Forte réplication des stations (20 à 50 stations par jour)

- Organisation rigoureuse de l'échantillonnage et de l'acquisition
- Ne pas négliger le risque lié à la navigation et la sécurité maritime

Les RAM = Outils de spatialisation et de suivis temporels

- Bancarisation par territoire des données existantes (cartes)
- Etablissement de référentiels régionaux (si possible par habitat/faciès)
- Estimation d'états écologiques de référence (si possible par habitat/faciès)
- Intégration aux réseaux de surveillance / complémentarité des approches
- Possibilité de suivis temporels (cartes diachroniques)

Remarque : Afin de limiter l'effet subjectif de l'observateur sur les estimations réalisées *in situ*, les RAM nécessitent de partager des référentiels d'évaluation standardisés, (Meyer et al., 2015). De courtes sessions de formation et d'intercalibration ont été soulignées comme susceptibles de réduire significativement la subjectivité des opérateurs (McInnes et Everard, 2017, Herlihy et al., 2009).

Les ardoises pré-remplies

Prise de notes *in situ* – Plongeur n°1

Date :		Plongeur :			Site :			Sp. phanéro. n°1 :				Sp. phanéro. n°2 :				Sp. phanéro. n°3 :				Sp. phanéro. n°4 :				Sp. phanéro. n°5 :					
Station	Heure	Indice fragmentation herbier (Score 0 à 3)	Indice déchauss. rhizomes (Score 0 à 3)	Abd. macroinvertébrés prolifér. (Indi./100m2)	Replicat (quadrat / sous-quadrat)	Recouvrement par l'herbier (%)	Envahissement par les macroalgues (%)	Bioturbation (terriers/0,25m2)	Densité des pieds (pieds/0,01m2)	Proportion au sein du peuplement (%)	Hauteur de la canopée (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)	Proportion au sein du peuplement (%)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)	Proportion au sein du peuplement (%)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)	Proportion au sein du peuplement (%)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)	Proportion au sein du peuplement (%)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								
					1																								
					2																								
					3																								

Tableau de terrain pré-rempli n°1
Le dos de l'ardoise sera réservé pour les prises de notes

4. Les indicateurs d'évaluation de l'état écologique des herbiers marins

- Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?
- La sensibilité des métriques aux pressions anthropiques
- Les indicateurs multi-métriques et les référentiels régionaux
- Le tableau Excel© de calcul automatique des indicateurs
- L'état écologique de référence des indicateurs

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Stratégie d'acquisition des données *in situ* et de leur utilisation sous forme d'indicateurs écologiques (Navarro et al., 2017)

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Qu'est ce qui définit un bon indicateur ? (Biodiversity Indicators Partnership, 2011)

- Basé sur les données disponibles (ou acquérable aisément)
- Scientifiquement valable (reconnu comme fiable)
- Adapté aux besoins des utilisateurs
- Utilisé pour mesurer une évolution, alerter rapidement, comprendre, sensibiliser, etc.
- Facile à interpréter
- Réactif au changement
- "Parrainé" par une institution

Les indicateurs de SEARAM respectent cette définition (1) en se basant notamment sur les données cartographiques existantes, (2) en publiant les résultats acquis dans des revues scientifiques internationales, (3) en s'adaptant aux besoins et aux compétences techniques des utilisateurs (gestionnaires, bureaux, d'études, scientifiques, sciences participatives encadrées, etc.), (4) en fournissant un état initial aux suivis d'événements climatiques exceptionnels (cyclones, coulées de boue, fortes houles, etc.), (5) en respectant une méthodologie d'élaboration simple et didactique, (6) en n'intégrant que des métriques dont la réaction au changement est avérée et (7) en étant à l'initiative (parrainage) de l'IFRECOR.

La sensibilité des métriques aux pressions anthropiques

Métrique	Recouvrement / Arrachage / Ancrage / Collision	Pêche / Chasse / Collecte / Braconnage	Sels nutritifs inorganiques	MES / Turbidité / hyper sédimentation	Matière organique soluble et particulaire	Pollution aux Hydrocarbures et aux herbicides	Pollutions sonores et lumineuses	Perturbation du transit sédimentaire	Dessalure / sursalures	Changement climatique
Fragmentation de l'herbier	Très forte sensibilité, effet immédiat	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet lent
Recouvrement par l'herbier	Très forte sensibilité, effet immédiat	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet lent
Richesse spécifique de l'herbier	Très forte sensibilité, effet immédiat	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet lent
Densité des pieds d'herbier	Très forte sensibilité, effet immédiat	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet lent
Hauteur de la canopée de l'herbier	Très forte sensibilité, effet immédiat	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Sensibilité moyenne, effet lent	Forte sensibilité, effet lent
Déchauss. des rhizomes / érosion	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Très forte sensibilité, effet lent
Recouvrement par les macroalgues	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet variable	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent
Epibiose	Très faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet variable	Très forte sensibilité, effet variable	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent
Nécrose foliaire	Très faible sensibilité, effet lent	Très faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent	Très forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent
Richesse spécifique des poissons	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet rapide	Sensibilité moyenne, effet lent
Abondance des macro invertébrés	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent
Bioturbation	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Très faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Sensibilité moyenne, effet lent
Espèces remarquables (protégées)	Forte sensibilité, effet rapide	Très forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet lent	Forte sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet rapide	Faible sensibilité, effet lent	Faible sensibilité, effet rapide	Forte sensibilité, effet lent

Le tableau Excel[®] de calcul automatique des indicateurs

Conversion automatique des valeurs mesurées *in situ* en Scores normalisés (référentiel régional) :

SITE	STATION	DATE	HEURE	X	Y	FACIES ECOLOGIQUE	STRUCTURE							VITALITE				FAUNE ASSOCIEE				Espèce phanérogame n°1 <i>Halophila ovalis</i>							
							STRUCTURE (SCORE 0 À 10)	VITALITE (SCORE 0 À 10)	PEUPLLEMENTS ASSOCIES (SCORE 0 À 10)	SEARAM (SCORE 0 À 10)	FRAGMENTATION (SCORE 0 À 3)	RICHESSE SPECIFIQUE HERBIER (SCORE 0 À 3)	RECOUVREMENT (SCORE 0 À 3)	DENSITE DES PIEDS (SCORE 0 À 3)	HAUTEUR DE LA CANOPEE (SCORE 0 À 3)	DECHAUSSEMENT (SCORE 0 À 3)	ENVAHISSEMENT MACROALGUES (SCORE 0 À 3)	EPHIBOSE (SCORE 0 À 3)	NECROSE FOLIAIRE (SCORE 0 À 3)	RICHESSE SPECIFIQUE POISSONS (SCORE 0 À 3)	ABONDANCE MACROINVERTEBRES (SCORE 0 À 3)	PRESENCE SP REMARQUABLES (SCORE 0 À 3)	BIOTURBATION (SCORE 0 À 3)	Proportion au sein du peuplement (%)	Recouvrement (%)	Densité des pieux (pieux/0,01m2)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)
PASS	ST01	27/09/2023	07:30	45,1699903	-12,7247164	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	7,3	7,0	2,0	5,4	3,0	2,4	2,2	2,1	1,3	3,0	2,3	0,4	2,7	1,1	0,5	0,0	0,8	64	22	19	2	67	2
PASS	ST02	27/09/2023	07:45	45,1702802	-12,7244895	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	6,5	7,5	5,7	6,6	3,0	2,4	1,3	0,4	2,7	3,0	2,0	1,5	2,5	0,8	2,5	1,0	2,6	5	1	0	2	2	1
PASS	ST03	27/09/2023	08:00	45,1706713	-12,7247037	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	6,0	7,9	4,2	6,1	2,5	2,4	0,9	0,5	2,7	3,0	2,6	1,6	2,3	1,1	0,2	2,0	1,8	4	0	0	3	5	3
PASS	ST04	27/09/2023	08:15	45,1704151	-12,7249268	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	5,4	7,4	5,4	6,1	2,5	2,4	0,4	1,1	1,7	2,5	2,8	0,8	2,8	1,5	1,8	3,0	0,2	54	3	9	3	58	1
PASS	ST05	27/09/2023	08:30	45,1702001	-12,7251117	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	4,5	8,2	4,1	5,6	2,0	1,8	0,6	0,7	1,7	2,5	2,5	2,1	2,7	1,7	1,5	1,0	0,8	65	5	7	3	11	3
PASS	ST06	27/09/2023	08:45	45,1699961	-12,7253543	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	8,2	7,4	4,6	6,7	2,0	2,4	2,9	2,7	2,2	2,0	2,8	1,4	2,7	2,3	0,5	0,0	2,8	33	24	12	4	52	3
PASS	ST07	27/09/2023	09:00	45,1703562	-12,7256968	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	7,9	7,2	0,9	5,3	2,5	1,8	2,8	3,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,6	0,3	0,2	0,0	0,6	53	31	21	3	7	2

Représentation spatialisée des résultats :

Site	Station	Date	Heure	X	Y	Facies Ecologique	Structure							Vitalité				Faune Associée				Espèce phanérogame n°1							
							Structure (Score 0 à 10)	Vitalité (Score 0 à 10)	Peuplements associés (Score 0 à 10)	Searam (Score 0 à 10)	Fragmentation (Score 0 à 3)	Richesse spécifique herbier (Score 0 à 3)	Recouvrement (Score 0 à 3)	Densité des pieds (Score 0 à 3)	Hauteur de la canopée (Score 0 à 3)	Déchaussement (Score 0 à 3)	Envahissement macroalgues (Score 0 à 3)	Épibiose (Score 0 à 3)	Nécrose foliaire (Score 0 à 3)	Richesse spécifique poissons (Score 0 à 3)	Abondance macroinvertébrés (Score 0 à 3)	Présence sp remarquables (Score 0 à 3)	Bioturbation (Score 0 à 3)	Proportion au sein du peuplement (%)	Recouvrement (%)	Densité des pieux (pieux/0,01m2)	Longueur des feuilles (cm)	Epibiose (%)	Nécrose foliaire (%)
PASS	ST01	27/09/2023	07:30	45,1699903	-12,7247164	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	7,3	7,0	2,0	5,4	3,0	2,4	2,2	2,1	1,3	3,0	2,3	0,4	2,7	1,1	0,5	0,0	0,8	64	22	19	2	67	2
PASS	ST02	27/09/2023	07:45	45,1702802	-12,7244895	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	6,5	7,5	5,7	6,6	3,0	2,4	1,3	0,4	2,7	3,0	2,0	1,5	2,5	0,8	2,5	1,0	2,6	5	1	0	2	2	1
PASS	ST03	27/09/2023	08:00	45,1706713	-12,7247037	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	6,0	7,9	4,2	6,1	2,5	2,4	0,9	0,5	2,7	3,0	2,6	1,6	2,3	1,1	0,2	2,0	1,8	4	0	0	3	5	3
PASS	ST04	27/09/2023	08:15	45,1704151	-12,7249268	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	5,4	7,4	5,4	6,1	2,5	2,4	0,4	1,1	1,7	2,5	2,8	0,8	2,8	1,5	1,8	3,0	0,2	54	3	9	3	58	1
PASS	ST05	27/09/2023	08:30	45,1702001	-12,7251117	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	4,5	8,2	4,1	5,6	2,0	1,8	0,6	0,7	1,7	2,5	2,5	2,1	2,7	1,7	1,5	1,0	0,8	65	5	7	3	11	3
PASS	ST06	27/09/2023	08:45	45,1699961	-12,7253543	Herb mixte à Halophila ovalis et Halo uninervis	8,2	7,4	4,6	6,7	2,0	2,4	2,9	2,7	2,2	2,0	2,8	1,4	2,7	2,3	0,5	0,0	2,8	33	24	12	4	52	3
PASS	ST07	27/09/2023	09:00	45,1703562	-12,7256968	Herb mixte à Syringodium et Thalassia	7,9	7,2	0,9	5,3	2,5	1,8	2,8	3,0	1,8	2,0	2,0	2,0	2,6	0,3	0,2	0,0	0,6	53	31	21	3	7	2

L'état écologique de référence des indicateurs

Les indicateurs multi-métriques développés spécifiquement pour la méthode SEARAM doivent être associés à des seuils de référence afin d'interpréter les résultats et d'évaluer leur capacité indicatrice (Jameson et al., 1998, Jameson et al., 2001). Nous avons vu qu'une solution proposée est d'établir un référentiel régional, spécifique à la zone géographique étudiée (ex. : île, écorégion). Cela permet de comparer les résultats à une base de connaissances partagée représentative de l'état écologique médian de la zone (Obura et al., 2017).

Ce référentiel régional permet d'évaluer une station, un ensemble de stations ou une surface (p.ex. faciès écologique) par un score qui les positionne sur une gamme de valeurs "normales" au sein du référentiel donné (île, écorégion) (Schlumberger, 2004). Si cette étape de contextualisation des résultats est indispensable pour attribuer un sens écologique relatif à un score numérique, en revanche, elle n'informe pas sur le potentiel écologique maximal offert par la station, l'ensemble de stations ou la surface (faciès écologique) étudiés.

L'état écologique de référence représente l'état écologique optimal de la zone (Jameson et al., 1998 ; Clewell et Aronson, 2013). L'écart entre le score écologique estimé *in situ* et l'état écologique de référence fournit une estimation de la "performance écologique" locale (Castro-Sanguino et al., 2021). Clewell et Aronson (2013) insistent sur le fait qu'un état écologique de référence est relatif à des états alternatifs, localisés et transitoires. Déterminer un état vierge ou original reste un exercice délicat car les écosystèmes sont dynamiques et adaptatifs dans le temps et dans l'espace (Folke, 2006).

Dans le cadre de SEARAM, l'état écologique de référence des herbiers est déterminé :

- **Soit expérimentalement, en conservant les 5% de stations dont les scores des indicateurs sont les plus élevés. Cette option ne sera envisagée que lorsque la pression d'échantillonnage à l'échelle du territoire (île, écorégion) sera importante (> 100 stations sur le territoire évalué),**
- **Soit à dire d'expert (connaissances anciennes des herbiers concernés) lors des ateliers 2025-2026 et/ou des GT OI herbiers récifs d'avril 2025.**

EXERCICES

Exercice 1 : Indice de fragmentation

©Arnaud Abadie

Attention : Ne pas confondre fragmentation et taux de recouvrement

Exercice 1 : Indice de fragmentation

©Arnaud Abadie

Attention : Ne pas confondre fragmentation et taux de recouvrement

Exercice 2 : Taux de recouvrement par l'herbier

Exercice 2 : Taux de recouvrement par l'herbier

Exercice 3 : Envahissement par les macroalgues

Exercice 3 : Envahissement par les macroalgues

Exercice 4 : Pourcentage d'épibiose

Exercice 4 : Pourcentage d'épibiose

Exercice 5 : Nécroses foliaires

Exercice 5 : Nécroses foliaires

BIBLIOGRAPHIE

- **Alidoost Salimi P, Creed JC, Esch MM, Fenner D, Jaafar Z, Levesque JC, ..., Sweet M (2021).** A review of the diversity and impact of invasive non-native species in tropical marine ecosystems. *Marine Biodiversity Records*, 14(1), 11.
- **Ballorain K (2010).** Écologie trophique de la tortue verte *Chelonia mydas* dans les herbiers marins et algueraies du sud-ouest de l'océan Indien. 230 p.
- **Biodiversity Indicators Partnership (2011).** Guidance for National Biodiversity Indicator Development and Use. 40 p.
- **Björk M, Short F, Mcleod E, Beer S (2008).** Managing seagrasses for resilience to climate change (No. 3). IUCN.
- **Boese BL, Robbins BD (2008).** Effects of erosion and macroalgae on intertidal eelgrass (*Zostera marina*) in a northeastern Pacific estuary (USA).
- **Borcard D, Legendre P, Avois-Jacquet C, Tuomisto H (2004).** Dissecting the spatial structure of ecological data at multiple scales. *Ecology*, 85(7), 1826-1832.
- **Borg JA, Attrill MJ, Rowden AA, Schembri PJ, Jones MB (2005).** Architectural characteristics of two bed types of the seagrass *Posidonia oceanica* over different spatial scales. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 62(4), 667-678.
- **Boudouresque CF (2001).** Restauration des écosystèmes à Phanérogames marines. In *Restauration des écosystèmes côtiers : actes du colloque, Brest, 8-9 novembre 2000*. IFREMER. Quae.
- **Bourjea J, Frappier J, Quillard M, Ciccione S, Roos D, Hughes G, Grizel H (2007).** Mayotte Island: Another important green turtle nesting site in the South West Indian Ocean. *Endangered Species Research* 3: 273- 282.
- **Brodersen KE, Kühl M (2022).** Effects of epiphytes on the seagrass phyllosphere. *Frontiers in Marine Science*, 9, 821614.
- **Bulthuis DA, Woelkerling WJ (1983).** Seasonal variation in standing crop, density and leaf growth rate of the seagrass, *Heterozostera tasmanica*, in western Port and Port Phillip Bay, Victoria, Australia. *Aquatic Botany*, 16(2), 111-136.
- **Burgess EA, Lanyon JM, Keeley T (2012).** Testosterone and tusks: maturation and seasonal reproductive patterns of live, free-ranging male dugongs (*Dugong dugon*) in a subtropical population. *Reproduction*, 143(5), 683-697.
- **Burke C, Thomas T, Lewis M, Steinberg P, Kjelleberg S (2011).** Composition, uniqueness and variability of the epiphytic bacterial community of the green alga *Ulva australis*. *The ISME journal*, 5(4), 590-600.
- **Burkholder JM, Tomasko DA, Touchette BW (2007).** Seagrasses and eutrophication. *Journal of experimental marine biology and ecology*, 350(1-2), 46-72.
- **Castro-Sanguino C, Ortiz JC, Thompson A, Wolff NH, Ferrari R, Robson B, ..., Uthicke S (2021).** Reef state and performance as indicators of cumulative impacts on coral reefs. *Ecological Indicators*, 123, 107335.
- **Cavazza W, Immordino F, Moretti L, Peirano A, Pironi A, Ruggiero F (2000).** Sedimentological parameters and seagrasses distributions as indicators of anthropogenic coastal degradation at Monterosso Bay (Ligurian Sea, NW Italy). *Journal of Coastal Research*, 295-305.

- **Christianen MJ, van Belzen J, Herman PM, van Katwijk MM, Lamers LP, van Leent PJ, Bouma TJ (2013).** Low-canopy seagrass beds still provide important coastal protection services. *PloS one*, 8(5), e62413.
- **Christianen MJ, Herman PM, Bouma TJ, Lamers LP, Van Katwijk MM, Van Der Heide T, ..., Van De Koppel J (2014).** Habitat collapse due to overgrazing threatens turtle conservation in marine protected areas. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 281(1777), 20132890.
- **Ciccione S, Bourjea J, Jean C, Ballorain K, Rolland R, Quillard M, Mari A (2005).** Inventaire quantitatif et qualitatif des herbiers basé sur du SIG. In: Assistance à la DAF de Mayotte pour l'encadrement scientifique et la formation des agents sur les programmes d'étude et de conservation des tortues marines et de leurs habitats à Mayotte. Ciccione S and Roland R (Eds). Rapport de Convention 2005, DAF de Mayotte/Kelonia/Ifremer, pp 17-21.
- **Clewell AF, Aronson J (2013).** Ecological references. *Ecological Restoration: Principles, Values, and Structure of an Emerging Profession*, 137-153.
- **Costanza R, d'Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O'Neill RV, Paruelo J, Raskin RG, Sutton P, van den Belt M (1997).** The value of the world's ecosystem services and natural capital. *Nature* 387:253-260
- **Crawshaw J, O'Meara T, Savage C, Thomson B, Baltar F, Thrush SF (2019).** Source of organic detritus and bivalve biomass influences nitrogen cycling and extracellular enzyme activity in estuary sediments. *Biogeochemistry*, 145(3), 315-335.
- **Cummins SP, Roberts DE, Zimmerman KD (2004).** Effects of the green macroalga *Enteromorpha intestinalis* on macrobenthic and seagrass assemblages in a shallow coastal estuary. *Mar. Ecol. Prog. Ser.* 266, 77–87.
- **Cuvillier A (2016).** Dynamique et fonctionnement des herbiers marins dans un complexe récifal anthropisé (île de la Réunion, océan Indien). 213 p.
- **Dahl AL (1981).** Coral Reef Monitoring Handbook. South Pacific Commission, Noumea, New Caledonia. 21 p.
- **De Jong DJ (2004).** Water Framework Directive: determination of the reference condition and Potential- REF/Potential-GES and formulation of indices for plants in the coastal waters CW-NEA3 (K1), CWNEA4 (K2), CW-NEA1 (K3), transitional water, TW-NEA11 (O2), and large saline lakes, NEA26 (M32), in The Netherlands. (Working document RIKZ/OS/2004.832.x; final draft).
- **Deboudt P (2010).** Towards coastal risk management in France. *Ocean & coastal management*, 53(7), 366-378.
- **De la Torre-Castro M, Rönnbäck P (2004).** Links between humans and seagrasses—an example from tropical East Africa. *Ocean & Coastal Management*, 47(7-8), 361-387.
- **De la Torre-Castro M, Di Carlo G, Jiddawi NS (2014).** Seagrass importance for a small-scale fishery in the tropics: The need for seascape management. *Marine pollution bulletin*, 83(2), 398-407.
- **Dickson LC, Negus SR, Eizaguirre C, Katselidis KA, Schofield G (2022).** Aerial drone surveys reveal the efficacy of a protected area network for marine megafauna and the value of sea turtles as umbrella species. *Drones*, 6(10), 291.

- **Duarte CM, Kirkman H (2001).** Methods for the measurements of seagrass abundance and depth distribution. Global seagrass research methods, 155, 182. In Global Seagrass Research Methods. Short FT and Coles RG (editors).
- **Duarte CM, Middelburg JJ, Caraco N (2005).** Major role of marine vegetation on the oceanic carbon cycle. Biogeosciences, 2(1), 1-8.
- **Duarte CM, Losada IJ, Hendriks IE, Mazarrasa I, Marbà N (2013).** The role of coastal plant communities for climate change mitigation and adaptation. Nature climate change, 3(11), 961-968.
- **Duffy JE (2006).** Biodiversity and the functioning of seagrass ecosystems. Marine Ecology Progress Series, 311, 233-250.
- **Ebert DA, Cowley PD (2009).** Reproduction and embryonic development of the blue stingray, *Dasyatis chrysonota*, in southern African waters. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 89(4), 809-815.
- **English S, Wilkinson C, Baker V (1997).** Survey Manual of Tropical Marine Resources. 2nd Edition, Australian Institute Resources, Townsville, 385 p.
- **Ervin J (2003).** Rapid assessment of protected area management effectiveness in four countries. BioScience, 53(9), 833-841.
- **Fennessy MS, Jacobs AD, Kentula ME (2007).** An evaluation of rapid methods for assessing the ecological condition of wetlands. Wetlands, 27(3), 543-560.
- **Fernández-Torquemada Y, Sánchez-Lizaso JL (2005).** Effects of salinity on leaf growth and survival of the Mediterranean seagrass *Posidonia oceanica* (L.) Delile. Journal of experimental marine biology and ecology, 320(1), 57-63.
- **Fischer J, Lindenmayer DB (2006).** Beyond fragmentation: the continuum model for fauna research and conservation in human-modified landscapes. Oikos, 112(2), 473-480.
- **Folke C (2006).** Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global environmental change, 16(3), 253-267.
- **Fourqurean JW, Duarte CM, Kennedy H, Marbà N, Holmer M, Mateo MA, ..., Serrano O (2012).** Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock. Nature geoscience, 5(7), 505-509.
- **Gallegos-Fernandez SA, Trujillo-Cordova JA, Guzman-Hernandez V, Abreu-Grobois FA, Huerta-Rodríguez P, Gomez-Ruiz PA, ..., Cuevas E. (2023).** Marine turtles, umbrella species undergoing recovery. Frontiers in Amphibian and Reptile Science, 1, 1303373.
- **Gaston KJ (2000).** Global patterns in biodiversity. Nature, 405(6783), 220-227.
- **Gräfnings ML, Govers LL, Heusinkveld JH, Silliman BR, Smeele Q, Valdez SR, van der Heide T (2023).** Macrozoobenthos as an indicator of habitat suitability for intertidal seagrass. Ecological Indicators, 147, 109948.
- **Green EP, Mumby PJ, Edwards AJ, Clark CD (1996).** A review of remote sensing for the assessment and management of tropical coastal resources. Coastal management, 24(1), 1-40.

- **Green EP, Short FT (2003).** World Atlas of Seagrasses. Prepared by the UIMEP World Conservation Monitoring Centre. University of California Press, Berkeley, USA
- **Halford AR, Thompson AA (1994).** Visual census surveys of reef fish. Townsville, NSW: Australian Institute of Marine Science.
- **Han Q, Soissons LM, Bouma TJ, van Katwijk MM, Liu D (2016).** Combined nutrient and macroalgae loads lead to response in seagrass indicator properties. Marine pollution bulletin, 106(1-2), 174-182.
- **Hannan JC, Williams RJ (1998).** Recruitment of juvenile marine fishes to seagrass habitat in a temperate Australian estuary. Estuaries, 21(1), 29-51.
- **Hatcher BG (1997).** Coral reef ecosystems: how much greater is the whole than the sum of the parts?. Coral Reefs, 16(Suppl 1), S77-S91.
- **Heck Jr KL, Hays G, Orth RJ (2003).** Critical evaluation of the nursery role hypothesis for seagrass meadows. Marine Ecology Progress Series, 253, 123-136.
- **Hedge S, Smith N, Unsworth RKF (2009).** Temporal and spatial morphological variability of the seagrasses *Halophila ovalis* and *Halodule uninervis* throughout the Great Barrier Reef region: Preliminary analysis. Report to the Marine and Tropical Sciences Research Facility, 15.
- **Hédl R, Svátek M, Dančák M, Rodzay AW, Salleh AB M, Kamariah AS (2009).** A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea-Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants, 54(1-2), 124-130.
- **Hemminga MA, Duarte CM (2000).** Seagrass Ecology (Vol. 298). Cambridge University Press.
- **Herlihy AT, Sifneos J, Bason C, Jacobs A, Kentula ME, Fennessy MS (2009).** An approach for evaluating the repeatability of rapid wetland assessment methods: the effects of training and experience. Environmental management, 44, 369-377.
- **Hill JK, Wilkinson CR (2004).** Methods for Ecological Monitoring of Coral Reefs - A Resource for Managers. Version 1. 123 p.
- **Hughes, A. R., Stachowicz, J. J. (2004).** Genetic diversity enhances the resistance of a seagrass ecosystem to disturbance. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(24), 8998-9002.
- **Huntington BE, Boyer KE (2008).** Effects of red macroalgal (*Gracilariopsis sp.*) abundance on eelgrass *Zostera marina* in Tomales Bay, California, USA. Mar. Ecol. Prog. Ser. 367, 133-142.
- **Iacarella JC, Adamczyk E, Bowen D, Chalifour L, Eger A, Heath W, ... Baum JK (2018).** Anthropogenic disturbance homogenizes seagrass fish communities. Global change biology, 24(5), 1904-1918.
- **Ifrecor (2021).** Etat de santé des récifs coralliens, herbiers marins et mangroves des outre-mer français. Bilan 2020. 335 pp.
- **Jameson SC, Erdmann MV, Gibson Jr GR, Potts KW (1998).** Development of biological criteria for coral reef ecosystem assessment. Atoll Research Bulletin.

- **Jameson SC, Erdmann MV, Karr JR, Potts KW (2001).** Charting a course toward diagnostic monitoring: a continuing review of coral reef attributes and a research strategy for creating coral reef indexes of biotic integrity. *Bulletin of Marine Science*, 69(2), 701-744.
- **Jessop SA, Saunders BJ, Goetze JS, Harvey ES (2022).** A comparison of underwater visual census, baited, diver operated and remotely operated stereo-video for sampling shallow water reef fishes. *Estuarine, coastal and shelf science*, 276, 108017.
- **Johannessen S (2023).** How to quantify blue carbon sequestration rates in seagrass meadow sediment: Geochemical method and troubleshooting. *Tech. Note: Carbon Footprints*, 2, 21.
- **Kerninon F, Payri CE, Le Loc'h F, Alcoverro T, Maréchal JP, Chalifour J, ... Hellio C (2021).** Selection of parameters for seagrass management: Towards the development of integrated indicators for French Antilles. *Marine Pollution Bulletin*, 170, 112646.
- **Kerninon F, Bergonzoli E (2022).** Note de présentation des indicateurs candidats pour la surveillance DCE des herbiers aux Antilles. *Rapport UBO, OFB, MTECT, IFRECOR*. 11 p.
- **Kerninon, F., 2020.** Développement d'outils méthodologiques pour le suivi et l'évaluation de l'état de santé des herbiers d'outre-mer français et de leur environnement, dans un contexte de perturbations multiples. *Thèse de Doctorat, Université de Bretagne Occidentale*. 387 p + annexes.
- **Koch EW, Ackerman JD, Verduin J, van Keulen M (2007).** Fluid dynamics in seagrass ecology — from molecules to ecosystems. *Seagrasses: biology, ecology and conservation*, 193-225.
- **Koch EW, Booth DM, Palinkas C (2012).** Seagrasses and the ecosystem service of shoreline protection (or is it sediment stabilization?). In: Creed, J.C., Oigman-Pszczol, S.S. (Eds.), *Proc. 10th Int. Seagrass Biology Workshop (ISBW10)*, 25–30 Nov. 2012. Armacão dos Búzios, Brazil. Instituto Biodiversidade Marinha, Rio de Janeiro, Brazil, 108.
- **Koch M, Bowes G, Ross C, Zhang XH (2013).** Climate change and ocean acidification effects on seagrasses and marine macroalgae. *Glob. Chang. Biol.* 19, 103–132.
- **Krause-Jensen D, Middelboe A, Christensen PB (2000).** Eelgrass, *Zostera marina*, growth along depth gradients: upper boundaries of the variation as a powerful predictive tool. *Oikos* 91, 233–244.
- **Lachnit T, Meske D, Wahl M, Harder T, Schmitz R (2011).** Epibacterial community patterns on marine macroalgae are host-specific but temporally variable. *Environmental microbiology*, 13(3), 655-665.
- **Le Moal M, Aish A, Monnier O (2016).** Récifs coralliens et herbiers des outre-mer. Réflexions autour du développement d'outils de bioindication pour la directive cadre sur l'eau. *Guide Les Rencontres de l'ONEMA*. 89 p.
- **Legendre P, Fortin MJ (1989).** Spatial pattern and ecological analysis. *Vegetatio*, 80, 107-138.

- **Léocadie A, Pioch S, Pinault M (2020).** Guide d'Ingénierie Écologique : La réparation des récifs coralliens et des écosystèmes associés. Édition IFRECOR. 114p.
- **Lindenmayer DB, Fischer J (2007).** Tackling the habitat fragmentation panchreston. *Trends in Ecology & Evolution* 22, 127-132.
- **Luczkovich JJ, Ward GP, Johnson JC, Christian RR, Baird D, Neckles H, Rizzo WM (2002).** Determining the trophic guilds of fishes and macroinvertebrates in a seagrass food web. *Estuaries*, 25, 1143-1163.
- **Marbà N, Krause-Jensen D, Alcoverro T, Birk S, Pedersen A, Neto JM, ... Duarte CM (2013).** Diversity of European seagrass indicators: patterns within and across regions. *Hydrobiologia*, 704, 265-278.
- **Marco-Méndez C, Marbà N, Amores Á, Romero J, Minguito-Frutos M, García M, ... Alcoverro T (2024).** Evaluating the extent and impact of the extreme Storm Gloria on *Posidonia oceanica* seagrass meadows. *Science of The Total Environment*, 908, 168404.
- **Marsh H, Penrose H, Eros C, Hughes J (2002).** Dugong - Status Report and Action Plans for Countries and Territories. In: Early warning and assessment report series pp. 172. UNEP, Townsville, Australia.
- **Martínez-Crego B, Vergés A, Alcoverro T, Romero J (2008).** Selection of multiple seagrass indicators for environmental biomonitoring. *Marine Ecology Progress Series*, 361, 93-109.
- **Martínez-Lüscher J, Holmer M (2010).** Potential effects of the invasive species *Gracilaria vermiculophylla* on *Zostera marina* metabolism and survival. *Mar. Environ. Res.* 69, 345–349.
- **Martins APB, Heupel MR, Bierwagen SL, Chin A, Simpfendorfer C (2020).** Diurnal activity patterns and habitat use of juvenile *Pastinachus ater* in a coral reef flat environment. *PLoS One*, 15(2), e0228280.
- **Mateo MA, Sánchez-Lizaso JL, Romero J (2003).** *Posidonia oceanica* 'banquettes': a preliminary assessment of the relevance for meadow carbon and nutrients budget. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 56(1), 85-90.
- **McGlathery KJ (2001).** Macroalgal blooms contribute to the decline of seagrass in nutrient-enriched coastal waters. *Journal of Phycology*, 37(4).
- **McGlathery KJ, Sundbäck K, Anderson IC (2007).** Eutrophication in shallow coastal bays and lagoons: the role of plants in the coastal filter. *Marine Ecology Progress Series*, 348, 1-18.
- **McInnes RJ, Everard M (2017).** Rapid assessment of wetland ecosystem services (RAWES): an example from Colombo, Sri Lanka. *Ecosystem Services*, 25, 89-105.
- **McKenzie LJ, Campbell SJ, Roder CA (2003).** Seagrass-Watch: Manual for Mapping & Monitoring Seagrass Resources by Community (citizen) volunteers. 100 p.

- **Mcleod E, Chmura GL, Bouillon S, Salm R, Björk M, Duarte CM, ..., Silliman BR (2011).** A blueprint for blue carbon: toward an improved understanding of the role of vegetated coastal habitats in sequestering CO₂. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 9(10), 552-560.
- **Meksuwan P, Aungtonya C, Putchakarn S (2023).** Note on mass occurrence of sea urchins on Patong beach, Phuket, Thailand. *Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull.* 80: 93–100.
- **Meyer ST, Koch C, Weisser WW (2015).** Towards a standardized rapid ecosystem function assessment (REFA). *Trends in ecology & evolution*, 30(7), 390-397.
- **Miller DL, Hughes R. M, Karr JR, Leonard PM, Moyle PB, Schrader LH, ..., Orth DJ (1988).** Regional applications of an index of biotic integrity for use in water resource management. *Fisheries*, 13(5), 12-20.
- **Mumby PJ, Harborne AR (1999).** Development of a systematic classification scheme of marine habitats to facilitate regional management and mapping of Caribbean coral reefs. *Biological conservation*, 88(2), 155-163.
- **Mumby PJ, Skirving W, Strong AE, Hardy JT, LeDrew EF, Hochberg EJ, ..., David LT (2004).** Remote sensing of coral reefs and their physical environment. *Marine pollution bulletin*, 48(3-4), 219-228.
- **Navarro LM, Fernandez N, Guerra C, Guralnick R, Kissling WD, Londoño MC, ... Pereira HM (2017).** Monitoring biodiversity change through effective global coordination. *Current opinion in environmental sustainability*, 29, 158-169.
- **Nelson WG (2017).** Development of an epiphyte indicator of nutrient enrichment: threshold values for seagrass epiphyte load. *Ecological indicators*, 74, 343-356.
- **Obura D, Gudka M, Rabi FA, Gian SB, Bijoux J, Freed S, ..., Ahamada S (2017).** Coral reef status report for the Western Indian Ocean (2017). In Nairobi convention. Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN)/International Coral Reef Initiative (ICRI).
- **Orth RJ, Carruthers TJ, Dennison WC, Duarte CM, Fourqurean JW, Heck KL, ..., Williams SL (2006).** A global crisis for seagrass ecosystems. *Bioscience*, 56(12), 987-996.
- **Pinault M, Nicet JB, Wickel J (2023).** Réalisation d'une piste longue pour l'aéroport de Mayotte adaptée aux vols long courrier – Diagnostic complémentaire sur les herbiers marins. Rapport MAREX. 75 p + annexes.
- **Quétier F, Quenouille B, Schwoertzig E, Gaucherand S, Lavorel S, Thiévent P (2012).** Les enjeux de l'équivalence écologique pour la conception et le dimensionnement de mesures compensatoires d'impacts sur la biodiversité et les milieux naturels. *Sciences Eaux & Territoires*, (Articles hors-série 2012), 1-7.
- **Roca G, Alcoverro T, de Torres M, Manzanera M, Martínez-Crego B, Bennett S, ... Romero J (2015).** Detecting water quality improvement along the Catalan coast (Spain) using stress-specific biochemical seagrass indicators. *Ecological indicators*, 54, 161-170.

- **Roca G, Alcoverro T, Krause-Jensen D, Balsby TJS, van Katwijk MM, Marba N, ... Pérez M (2016).** Response of seagrass indicators to shifts in environmental stressors: a global review and management synthesis. *Ecological Indicators*, 63, 310-323.
- **Sánchez-Lizaso JL, Romero J, Ruiz J, Gacia E, Buceta JL, Invers O, ..., Manzanera M (2008).** Salinity tolerance of the Mediterranean seagrass *Posidonia oceanica*: recommendations to minimize the impact of brine discharges from desalination plants. *Desalination*, 221(1-3), 602-607.
- **Sayre R, Roca E, Sedaghatkish G, Young B, Keel S, Roca R, Sheppard S (1999).** *Nature in focus: rapid ecological assessment*. Island Press.
- **Schlumberger O (2004).** L'état écologique des plans d'eau ; des acquis... et des interrogations : le peuplement piscicole est-il un indicateur pertinent ? *Ingénieries eau-agriculture-territoires*, (39), p-17.
- **Sheppard C, Dixon DJ, Gourlay M, Sheppard A, Payet R (2005).** Coral mortality increases wave energy reaching shores protected by reef flats: examples from the Seychelles. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 64(2-3), 223-234.
- **Sheppard JK, Jones RE, Marsh H, Lawler IR (2009).** Effects of Tidal and Diel Cycles on Dugong Habitat Use. *Journal of Wildlife Management*, 73, 45-59.
- **Short F, Carruthers T, Dennison W, Waycott M (2007).** Global seagrass distribution and diversity: A bioregional model. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 350:3-20.
- **Smith TM, York PH, Macreadie PI, Keough MJ, Ross DJ, Sherman CD (2016).** Spatial variation in reproductive effort of a southern Australian seagrass. *Marine environmental research*, 120, 214-224.
- **Sousa-Dias A, Melo RA (2008).** Long-term abundance patterns of macroalgae in relation to environmental variables in the Tagus Estuary (Portugal). *Estuar. Coast. Shelf Sci.* 76, 21–28.
- **Steedman RJ (1988).** Modification and assessment of an index of biotic integrity to quantify stream quality in southern Ontario. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 45(3), 492-501.
- **Stone L (1995).** Biodiversity and habitat destruction: a comparative study of model forest and coral reef ecosystems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, 261(1362), 381-388.
- **Sugimoto K, Hiraoka K, Ohta S, Niimura Y, Terawaki T, Okada M (2007).** Effects of ulvoid (*Ulva spp.*) accumulation on the structure and function of eelgrass (*Zostera marina* L.) bed. *Mar. Pollut. Bull.* 54, 1582–1585.
- **Sullivan BK, Trevathan-Tackett SM, Neuhauser S, Govers LL (2018).** Host-pathogen dynamics of seagrass diseases under future global change. *Marine pollution bulletin*, 134, 75-88.
- **Thomsen MS, De Bettignies T, Wernberg T, Holmer M, Debeuf B (2012).** Harmful algae are not harmful to everyone. *Harmful algae*, 16, 74-80.

- **Thornber C, Jones E, Thomsen M (2016).** Epibiont-marine macrophyte assemblages. Marine macrophytes as foundation species, 43-65.
- **Unsworth RK, Cullen LC (2010).** Recognising the necessity for Indo-Pacific seagrass conservation. Conservation Letters, 3(2), 63-73.
- **Van Scoyoc A (2023).** The Influence of Development on Habitat Fragmentation, Animal Behavior and Movement. University of California, Berkeley.
- **Van Tussenbroek BI, Barba Santos MG, van Dijk JK (2006).** Unusual synchronous spawning by green algae (Bryopsidales), after the passage of Hurricane Wilma (2005).
- **Wazniak CE, Hall MR, Carruthers TJ, Sturgis B, Dennison WC, Orth RJ (2007).** Linking water quality to living resources in a mid-atlantic lagoon system, USA. Ecological Applications, 17(sp5), S64-S78.
- **Willette DA, Chalifour J, Debrot AD, Engel MS, Miller J, Oxenford HA, Short FT, Steiner SCC, Védie F (2014).** Continued expansion of the trans- Atlantic invasive marine angiosperm *Halophila stipulacea* in the eastern Caribbean. Aquat. Bot., 112: 98-102
- **Winters G, Beer S, Willette DA, Viana IG, Chiquillo KL, Beca-Carretero P, ... Rilov G (2020).** The tropical seagrass *Halophila stipulacea*: reviewing what we know from its native and invasive habitats, alongside identifying knowledge gaps. Frontiers in Marine Science, 7, 300.
- **Young EB, Lavery PS, Van Elven B, Dring MJ, Berges JA (2005).** Nitrate reductase activity in macroalgae and its vertical distribution in macroalgal epiphytes of seagrasses. Marine Ecology Progress Series, 288, 103-114.
- **Zabarte-Maeztu I, Matheson FE, Manley-Harris M, Davies-Colley RJ, Hawes I (2021).** Fine sediment effects on seagrasses: A global review, quantitative synthesis and multi-stressor model. Marine Environmental Research, 171, 105480.
- **Zhang Y, Mu J, Feng Y, Kang Y, Zhang J, Gu PJ, ..., Zhu YH (2009).** Broad-spectrum antimicrobial epiphytic and endophytic fungi from marine organisms: isolation, bioassay and taxonomy. Marine drugs, 7(2), 97-112.